

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарлов, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарловна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Махмудова Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

Maxmudova Aziza Nugmanovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Ijtimoiy va gumanitar fanlar kafedrasi mudiri, PhD

rustamovamaxmudova@bk.ru

BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325574>

ANNOTATSIYA

XX asrda fan-texnika taraqqiyotining tendentsiyalari yangi texnologiyalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ular orasida inson tabiatiga aralashuv uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratgan biotibbiy texnologiyalar alohida o'rin egallaydi. Ular nafaqat tuzatishga, balki inson tabiatini qayta qurishga ham imkon beradigan, bundan oldin ko'rilmagan samarali boshqaruv vositalarini taqdim etdi. Bunday aralashuvning oqibatlarini oldindan aytib bo'lmasligi inson taraqqiyotini boshqarish imkoniyatlarini kengaytirish muammosidir. Shu munosabat bilan, mazkur maqola va tadqiqotning dolzarbligi insonning oldingi "tabiiy" tushunchasini yo'qotish, uning qiyofasini "xiralash" va uning tanasini biotibbiyot manipulyatsiyasi uchun materialga aylantirish bilan belgilanadi. Bularning barchasi bemorlar va sub'ektlarning huquqlarini himoya qilish uchun XX asrning 70-yillari boshlarida shakllangan bioetikaning diqqat markazida bo'ldi. Fanlararo bilimlarning yangi sohasi sifatida u falsafiy bilimlar sohasiga tobora ko'proq jalb qilinmoqda.

Tayanch iboralar. Bioetika, hayot, axloq, xulq-atvor, huquq, shifokor.

Makhmudova Aziza Nugmanovna

Samarkand State Medical University

Head of the Department of Social

Sciences and humanities, PhD

rustamovamaxmudova@bk.ru

BIOETHICS AS A FORM OF PROTECTION OF INDIVIDUALITY IN MODERN CULTURE

ANNOTATION

Trends in the development of Science and technology in the XX century led to the emergence of new technologies. Among them, biomedical technologies occupy a special place, which have created unprecedented opportunities for intervention in human nature. They provided effective management tools that were never seen before, allowing not only to correct, but also to reconstruct human nature. The unpredictability of the consequences of such intervention is the problem of expanding the possibilities of managing human development. In this regard, the relevance of this article and research is determined by the loss of the previous "natural" concept of a person, "blurring" his image and turning his body into a material for Biomedical manipulation. All this became the focus

of bioethics, which was formed at the beginning of the 70s of the XX century in order to protect the rights of patients and subjects. As a new branch of interdisciplinary knowledge, it is increasingly involved in the field of philosophical knowledge.

Keywords. Bioethics, life, ethics, behavior, law, Doctor.

Kirish

Bioetika - axloqshunoslik, inson uchun hayot (inson, hayvon va o'simlik hayoti) bilan bog'liq eng yaxshi xulq-atvor tamoyillarini ta'minlash va tekshirish uchun mas'uldir. Bioetika mavjud bo'lgan ko'plab ta'riflar orasida biz qadriyatlar va axloqiy tamoyillar asosida o'rganilgan hayot haqidagi fanlarni va sog'liqni saqlash sohasidagi odamlarning xatti-harakatlarini muntazam ravishda o'rganish ekanligini tasdiqlashimiz mumkin.

Atama **Bioetika** (Yunoncha **bios**, hayot; axloq, xulq-atvor) 1926 yilda Fritz Jaxr tomonidan ilmiy tadqiqotlarda hayvonlar va o'simliklardan foydalanish bilan bog'liq "bioetik etik" haqidagi maqolasida ilgari surilgan. 1970 yilda amerikalik biokimyogar Van Rensselaer Potter bu atamani biosfera va tobora ko'payib borayotgan odamlar soni o'rtasidagi munosabatni tavsiflash uchun ishlatgan. Potterning ishi poydevor yaratdi global axloq, biologiya, ekologiya, tibbiyot va insoniy qadriyatlar o'rtasidagi bog'liqlik atrofida joylashgan intizom. Yunis Kennedi Shriverning turmush o'rtog'i Sarjent Shrayver, 1970 yilda Merilend shtatidagi Bethesda shahridagi uyining yashash xonasida "bioetika" so'zini ixtiro qilganini da'vo qildi. U shu kuni kechqurun muhokamadan qaytgach, bu so'z haqida o'ylaganini aytdi. Jorjtaun universitetida u boshqalar bilan institutning Kennedining oilaviy homiyligini "axloqiy falsafani aniq tibbiy dilemmalarga tatbiq etish" ga bag'ishlangan masalani muhokama qildi.

Bioetika axloqiy ongning biz egallagan kuchdan orqada qolishini muammo deb biladi, buni professor Z.M.Muxamedova qayta-qayta ta'kidlab, ilmiy bilimlarda ham, tibbiyot amaliyotida ham insonparvarlik "yo'qligi"ga e'tibor qaratadi. Ushbu "kamchilik" ning paydo bo'lishi, birinchi navbatda, inson hayotining turli bosqichlarida manipulyatsiya qilishda texnologik tibbiyotning ulkan salohiyati bilan bog'liq. Masalan, hayotning boshida genetik muhandislik, prenatal diagnostika, sun'iy abort, yangi reproduktiv texnologiyalar (masalan, sun'iy urug'lantirish va surrogatlik) va boshqalar kabi texnologiyalar bunga imkon beradi. Shu bilan birga, reanimatsiya va transplantatsiya sohasidagi yutuqlar inson o'limi mezoni muammosini yanada kuchaytirdi va transplantologlar uchun o'limdan keyin odam kim, uning shaxsiyati bilan nima sodir bo'ladi, boshqa odamlarning hayotini saqlab qolish uchun uning yaxlitligini buzish joizmi degan savol tug'ildi. Har bir holatda muayyan muammoni hal qilishda asosiy e'tibor insonning mohiyati haqidagi savolga qaratiladi.

Zamonaviy bioetikada bemorning farovonligi va tibbiy aralashuv chegaralari haqidagi an'anaviy g'oyalarni shubha ostiga qo'yadigan turli xil axloqiy dilemmalar mavjud bo'lgan vaziyat yuzaga keldi, bu esa o'z navbatida inson hayotining boshlanishi va oxiri muammosi bilan uzviy bog'liqdir. Oxir oqibat, bioetik dilemmalar insonning individualligi haqidagi an'anaviy g'oyalarga qarshi chiqdi va insonni nafaqat uning huquqlarini, balki butunligini himoya qilish masalasini dolzarb qildi. "Inson bo'lish nimani anglatadi?" degan savolga javob shoshilinch ravishda ommaviy amaliyot talab etiladi: masalan, tibbiy faoliyatni tartibga soluvchi qonunlarni qabul qilish sohasida. Bu javob bemorlarga va ularning qonuniy vakillariga muayyan davolanishni tanlashda yoki uni rad etishda kerak bo'ladi. Insonning individualligi va uning mavjudligi chegaralari nima ekanligini aniq ta'riflamasdan, biotibbiyot sohasida inson huquqlari va qadr-qimmatining e'lon qilingan kafolatini davlat va davlatlararo darajada samarali amalga oshirish mumkin emas.

Hozirgi vaqtda bioetika amaliyotida ham, bioetik tadqiqotlarda ham "individuallik" tushunchasining umumiy qabul qilingan ta'rifi mavjud emas. Bu nafaqat biotibbiyot amaliyotidagi muayyan vaziyatlarni tushunish, balki ijtimoiy-madaniy kontekstda bioetik muammolarni tahlil qilishni ham qiyinlashtiradi.

Shu bilan birga, bugungi kunda falsafaning o'zi ham ma'rifatparvarlik davrining dunyoqarashi va gnoseologik munosabatidan kelib chiqqan modernistik g'oyalar va qadriyatlardan umidsizlikning zamonaviy madaniyatida namoyon bo'luvchi postmodernizm muammolariga duch kelmoqda va XX

asr davomida kuchayib borayotgan antropologik inqirozning chuqurlashishini ko'rsatmoqda: zamonaviy jamiyatda nafaqat mafkurani egallash muammoli, balki uni tanlash zarurati va natijada insonning uning mohiyati haqidagi g'oyalari. Bularning barchasi adekvat falsafiy mulohaza yuritish zarurligidan dalolat beradi.

Shunday qilib, 20-asr oxiridagi o'zgargan ijtimoiy-madaniy sharoitda, inson tabiatiga tahdid solayotgan va inson mohiyatiga xavf tug'diradigan sharoitda, muammo shaxsni yaxlitlik sifatida himoya qilishga aylanadi.

Mavzu b o'yicha adabiyotlar sharxi.

Muammoning fanlararo tabiati ushbu muammoning u yoki bu muhim jihatlariga ta'sir qiluvchi fanning turli sohalaridagi tadqiqotlarni tahlil qilishni talab qildi. Bioetik muammolarning ko'pchiligini qo'yishdagi xizmat chet el bioetik diskursiga tegishli. Bioetikaning haqiqati, xususan, V.R. Potter, M. Fuko, F. Fukuyama, Y. Xabermasning asarlarida muammo deb bilinadi. Iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, axloqiy plyuralizm kontekstida bioetikani rivojlantirish bilan bog'liq muammolarning butun majmuasi X.T. Engelxard (2006) boshchiligidagi "Global Bioetika" mualliflar jamoasi tomonidan qo'yilgan.

Mahalliy adabiyotlarda bioetikaning fundamental muammolarini o'rganish Z.M.Muxammedova, J.A.Rizayev, A.N.Maxmudova, N.A.Umurzakovaning asarlari bilan boshlangan bo'lib, u O.A.Donskix, L.V.Konovalova, D.V.Mixelning, T.V.Mishatkina, A.P.Ogurtsov, I.V.Siluyanova, P.D.Tishenko va boshqalarning asarlarida bioetikaning holati, paydo bo'lish sabablari, uning zamonaviy jamiyat hayotidagi o'rni rivojlanishini boshladi. Ammo bu ishlarda bioetikaning genezisi biotexnologiyalarning inson madaniy olamiga kuchli aralashuvi bilan bog'liq edi.

Biotibbiyot texnologiyalari ta'sirida inson tabiatining tubdan o'zgarishi ehtimoli F.Fukuyama, Y.Habermas, P.D. Tishchenko, B.G. Yudina va boshqalar asarlarida tahlil qilingan. Texnologiyaning butun jamiyatga ta'sirini tushunish D.Bell, M.Castells, X.Yonas, D.Neisbit, E.Toffler va boshqa ko'plab olimlarning asarlarida berilgan va shu nuqtai nazardan Hi-Techning inson qiyofasini o'zgartirishdagi o'ziga xos roli esa N.Vita-More, Y.Taker, E.A.Jukova, V.M.Kishints, I.V.Melik - Gaykazyan, V.V.Chesheva va boshqalarning asarlarida o'rganilgan.

Inson tasvirlarining o'zgarishi bioetikaning antropologik o'lchovlari muammosini keltirib chiqaradi. Tahlil natijasida aniqlandiki, hozirgi vaqtda bioetik nutqda shaxsni tavsiflovchi "individuallik", "shaxsiyat", "avtonomiya" va boshqa tushunchalarning mohiyatini tushunishda haligacha birdamlik mavjud emas va bu bioetik muammolarni tahlil qilishda va biomeditsina amaliyotida qiyinchiliklar tug'diradi.

Shunday qilib, bioetika muammolarini hal qilish uchun bioetikaning asosiy printsipli "bemorning avtonomiyasini hurmat qilish" katta ahamiyatga ega. Tahlil shuni ko'rsatdiki, M. Alpertung, N. Capaldi, P. Olmark, J.B. Tangva, D. Tao, A. Toda, D. Tsay, K. Shmidt va boshqalar asarlarida o'rganilgan bemorning avtonomiyasini amalga oshirishda multivariantlik mavjud. Umuman olganda, avtonomiya muammosi, shuningdek, uning shifokor va bemor o'rtasidagi munosabatlardagi o'rni T. Vince, R. Witch, R. Karsop, O O'Neill, A. Petros, T. Rays, T. Teikaly, A. Schwab va boshqalar asarlarida tahlil qilinadi. Shu bilan birga, nafaqat "bemor avtonomiyasi" tushunchasining ko'p jihatlari, balki amalda avtonomiyani amalga oshirish ham noaniq bo'lib qolmoqda.

Chet el bioetikasida individuallik muammosi ko'plab bioetik dilemmalarni muhokama qilishda, masalan, induktsiyali abortni (R.Bleford, R.Gillon, D.Gillot, J.Polkinhorn, D.Vyatt, K. Himma, D. Tsay), transplantatsiyani (J.S. Swindell), klonlash (B. Gougerty), evtanaziyani (M. Sklanskiy, D. Xarris) muhokama qilishda markaziy muammo sifatida qo'yiladi. Biroq, har bir muallif o'zining nazariy yoki amaliy maqsadlariga muvofiq individuallikka o'ziga xos ta'rif beradi, shuning uchun umumiy, yagona g'oya mavjud emas. Shuni ta'kidlash mumkinki, inson huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilishga qaratilgan qabul qilingan xalqaro hujjatlarda (masalan, Evropa Kengashi Konventsiyasida) shaxs va uning individualligi haqida hech qanday ta'rif yo'q.

Individuallik muammosi bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar tahlili zamonaviy adabiyotda ushbu kontseptsiyaning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligini ko'rsatdi. Shunday qilib, "individuallik"

tushunchasining umumiy ilmiy mohiyatini E.V. Brizgalina tominidan o'rganilgan, ammo mahalliy adabiyotda individuallik turlari masalasi alohida ko'rib chiqilmagan. Zamonaviy bioetikada individuallikning ayrim turlari xorijiy tadqiqotchilarning ishlarida ko'rib chiqilgan, masalan: M.K. Bratton, R.Gillon, B.Gougarti, M.Sklanskiy, J.S. Sweepdell, Y. Habermas, K.E. Ximma, S.B. Chetwipd. Biroq, individuallik turlarining yagona tasnifi mavjud emas.

Ko'pgina biotexnologiyalar uchun ularning axloqiy jihatdan maqbulligini asoslashda yuzaga keladigan asosiy masala embrionning holatini aniqlash bo'lib, u N.D. Antipova, JT.B. Konovalova, L.F. Kurilo, L.B. Lyaush, I.M. Makeeva, M.S. Pershina, I.V.Siluyanova va boshqalar asarlarida keng muhokama qilinadi. Ammo embrionning holatini aniqlashda individuallik tushunchasiga urg'u berilmaydi, bu polemik tomonlarning bahslashish imkoniyatlarini kengaytirishga imkon bermaydi.

Bioetik muammolarni hal qilish ko'p jihatdan biomeditsinaning ijtimoiy-madaniy kontekstiga bog'liq. Tibbiyotni ijtimoiylashtirish muammosi M.Fuko tomonidan ko'tarilgan. Madaniyat ufqidagi tibbiy tajriba E.I. Kirilenko, D.V. Mixel, I. Staf va boshqalarning asarlarida o'rganilgan. Tibbiy etikaning falsafiy asoslari A.Kempbell, G.Jillette, G.Djons va boshqalarning asarlarida ochib berilgan. Bioetikaning diniy jihatlari I.Barbur, D. Gilyon, D. Jons, O Muramoto, D. Tao, D. Xarris, S. Holm, D. Tsay, L. Elder, I.V. Siluyanova va boshqalar asarlarida ko'rib chiqilgan. Ushbu tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bioetika bugungi kunda bemorning mentalitetining diniy va madaniy xususiyatlarini hisobga olish zarurligini tan oladi, ammo tibbiyot xodimlari uchun aniq bioetik muammolarni hal qilishda yordam beradigan aniq tavsiyalar mavjud emas.

XX asr davomida o'zgargan falsafaning antropologik konfiguratsiyasi zamonaviy va xorijiy adabiyotlarda, xususan, V.S.Barullin, F.I. Girenka, P.S. Gurevich, M.N. Kokarevich, Y.V. Petrova va boshqalarning asarlarida keng muhokama qilinadi. Zamonaviy tsivilizatsiyaning globallashuv jarayonlari natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlari A.S. Ahiezer, B.C. Jidkov, V.D. Jukotskiy, B.L. Inozemtsev, V.P. Krotous, A.A. Pili-penko, KB. Sokolov, N.A. Xrenov, L.A. Chernaya, A.N. Chumakov va boshqalar kabi mualliflar tomonidan o'rganilgan. Shaxsning hozirgi jamiyat va madaniyatdagi mavqeining o'zgarishi Z.Bauman, E.Levinas, X.Ionas, G.Shiller va boshqalarning asarlarida tahlil qilingan. Xususan, Z. Bauman XX asrda inson mohiyatini anglashning o'zgarishi va uning o'ziga xosligi inqirozining ijtimoiy sabablarini ochib berdi. O'zgargan zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitlarda inson o'ziga xosligi muammosining falsafiy va antropologik tahlili D. Bloehl, J.F. Liotar, J. Habermas, V. Xosle, M.V. Zakovorotnaya, V.A. Kutyreva, T.A. Sidorova va boshqalarning asarlarida keltirilgan. Ular orasida T.A. Sidorova bioetika kontekstida o'ziga xoslik muammosini tahlil qilishga bag'ishlangan kam sonli kishilardan biridir.

Muammoni bilish darajasi. Demak, muammoning rivojlanish darajasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bioetikaning paydo bo'lishining sabablari yangi biotexnologiyalarning ta'sirida ko'rinadi, degan fikr keng tarqalgan. Shu bilan birga, zamonaviy madaniyatda bioetikaga falsafiy va antropologik murojaatlarning sabablari yetarli darajada ochib berilmagan.

Shu munosabat bilan ushbu tadqiqot ob'ekti bioetika ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida, tadqiqot predmeti esa bioetikaning madaniy va antropologik aniqlanishi hisoblanadi.

Tadqiqotning metodologik asoslari.

Ish jarayonida rasmiy mantiqiy tahlilning an'anaviy usullari, shuningdek, "individuallik" tushunchasiga yaxlit yondashuv qo'llanildi. Bundan tashqari, tadqiqotning nazariy va uslubiy asosi quyidagi yondashuvlarning kombinatsiyasi hisoblanadi: yaxlit va qiyosiy-tarixiy. Tadqiqot V.Vipdelband va G.Rikkert (tarix fanlari uslubining o'ziga xos xususiyatlari va "tarixiy individuallik" tushunchasi to'g'risida), K. Ginzburg ("da'lillar paradigmasi"), D.Grivz ("tibbiy kosmologiya" tushunchasi), P. Rikour ("narratologik shaxs"), I. Brokmeyer va R. Xarre (narratologik tahlildagi aldanish turlari) kontseptsiyalarida ishlab chiqilgan qoida va xulosalar asosida amalga oshirildi.

Ishning nazariy va amaliy ahamiyati

Nazariy ahamiyati bioetikaning individuallikni himoya qilish muammosini hal qilishdagi o'rni va ahamiyatini aniqlashdan iborat. Olingan natijalar madaniyat falsafasi va falsafiy antropologiya rivojiga katta hissa qo'shadi. Ular bioetikaning paydo bo'lish sabablarini, uning zamonaviy madaniyatdagi rolini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Individuallikni tarixiy individuallik sifatida tushunish inson mavjudligi chegaralarini yanada aniqroq belgilash imkonini beradi.

Taxlil va natijalar

Olingan ma'lumotlar bioetika va tibbiy etikaning ayrim masalalari bo'yicha fanlararo tadqiqotlarda qo'llanilishi mumkin, shuningdek, bioetik amaliyotda me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqishga hissa qo'shishi va yangi biotexnologiyalarning gumanitar ekspertizasi uchun asos bo'lishi mumkin.

Tadqiqot natijalari yangi mutaxassisliklar va malakalar ro'yxatiga ham, biotibbiyot sohasidagi ta'lim mazmuni va tashkil etilishiga ham tegishli talablarni shakllantirishga yordam berishi mumkin.

Materiallar va metodlar.

Biotibbiyotning axloqiy muammolarini hal qilish yo'llaridagi kelishmovchiliklarning asosiy nuqtasini bioetikani intizomiy soha sifatida aniqlash tibbiyot tarixida shifokorning bemorga bo'lgan munosabatini, tibbiyotning epistemologik xususiyatlarini va o'ziga xos biotibbiyot texnologiyalariga nisbatan turli xil bioetik pozitsiyalarning dalillarini tahlil qilish asosida amalga oshirildi. Tahlillar natijasida tibbiyotda fan va amaliyot sifatida rivojlanishi davomida bemorga munosabat turlicha ta'kidlanganligi aniqlandi. Aynan bioetika ushbu munosabatlarning dinamikasini ochib berdi va klinik tibbiyotda tadqiqot ob'ektini - bemorning turli xil ko'rinishdagi individualligini dolzarblashtirdi. Bioetik munozaralarda o'zaro maqbul echimlarni topish qiyinligi individuallik talqinlarining noaniqligi va nomuvofiqligi bilan bog'liq.

Bioetik muammolarni hal qilish yo'llaridagi farqlarni bartaraf etishning madaniy va antropologik imkoniyatlarini aniqlash bioetik adabiyotlarda aniqlangan individuallik turlarini tahlil qilish va ularning yagona asosi yo'qligi sabablarini izlash asosida ularni tanlash uchun amalga oshirildi. Tahlil bioetikada asosan shunday turlar mavjudligini aniqlashga imkon berdi: jismoniy alohidalik kabi individuallik, genetik, axloqiy, ijtimoiy, huquqiy individuallik. birlashmalarga yagona tasnifda ruxsat berish, chunki ular turli asoslarda farqlanadi. Ushbu pasayishlarni bartaraf etish imkoniyati individuallikka yaxlit yondashuvda ko'rinadi. O'z navbatida, yaxlit yondashuv yaxlitlik sifatida individuallik tarixiy individuallikning barcha xususiyatlariga (bo'linmaslik va tarkibiy qismlarga bo'linmaslik, o'ziga xoslik, vaqtinchalik va ijtimoiy-madaniy sharoitda rivojlanish) mavjudligini asoslash imkonini berdi. Individuallikni tarixiy individuallik sifatida tushunish bioetik muammolarni hal qilish uchun madaniy va antropologik salohiyatga aylanishi mumkin.

"Bemorning avtonomiyasini hurmat qilish" bioetikasining asosiy tamoyilining madaniy ta'riflarini o'rnatish turli xil madaniyatlarda individuallik haqidagi g'oyalarning shakllanishini va ularning avtonomiyani tushunishga ta'sirini qiyosiy tahlil qilish asosida amalga oshirildi. Buning asosida bemorning avtonomligi uning individualligini anglash shakli ekanligi aniqlandi, ammo u bilan bir xil emas. Bu bemorning avtonomiyasini hurmat qilish printsipi mutlaq qiymatga ega emasligini aniqlashga imkon berdi, chunki u ma'lum bir madaniyatda individuallikni tushunishga bog'liq. Shu bilan birga, bemorning avtonomiyasi uning individualligini anglash shakli sifatida har doim ham uning himoyasini kafolatlamasligi isbotlangan va individuallikni avtonomiyaga toraytirishga yo'l qo'yib bo'lmaydi, chunki bu tug'ilmagan bolalar va yoshi yoki mavqeiga ko'ra o'z muxtoriyatini amalga oshira olmaydigan odamlarning yashash huquqidan mahrum bo'lishiga olib keladi.

Tibbiy rivoyat amaliyotiga bioetikaning urg'u berish sabablarini aniqlash tibbiy rivoyatning xususiyatlari va funktsiyalarini, asosan, bemorning hikoyasini aniqlash asosida sodir bo'ldi. Aniqlangan xususiyatlar va funktsiyalar tibbiyotda hikoyaning umumiy vazifasi hikoyaning o'ziga xosligini shakllantirish va amalga oshirishga yordam berish, shuningdek, bemorning ham, shifokorning ham tarixiy individualligini o'z-o'zini oqlashga yordam berishdan iborat degan xulosaga kelishga imkon beradi. Shifokorning bemor bilan muloqot qilishda yuzaga keladigan muammolarni tahlil qilish natijasida bu vazifa har doim ham tibbiy amaliyotda tan olinmasligi va amalga oshirilmaligi aniqlandi. Bu bemorning shaxsiyatsizlanishiga olib keladi va diagnostika xatosi ehtimolini oshiradi. O'z navbatida, bu individuallikni himoya qilish zarurati bo'lganligidan dalolat beradiki, rivoyat etikasining paydo bo'lishiga olib keldi va tibbiy rivoyat amaliyotida bioetikaga qiziqish ortishiga sabab bo'ldi.

Hulosa

Bioetika sohasi odamlarning keng ko'lamli so'rovlariga murojaat qildi; hayot chegaralari haqidagi munozaralardan tortib (masalan. abort, evtanaziya), surrogatsiya, kam sonli sog'liqni saqlash resurslarini taqsimlash (masalan.) organ donorligi, tibbiy yordamni diniy yoki madaniy sabablarga ko'ra rad etish huquqiga. Bioetiklar ko'pincha o'zlarining intizomining aniq chegaralari bo'yicha o'zaro kelisha olmaydilar, bu soha biologiya va tibbiyot bilan bog'liq barcha savollarni axloqiy baholash bilan bog'liqmi yoki bu savollarning faqat bir qismi haqida bahslashadilar. Ba'zi bioetiklar faqat axloqiy baholashni toraytiradilar axloq tibbiy muolajalar yoki texnologik yangiliklar va odamlarni tibbiy davolanish vaqtlari. Boshqalar qo'rquvni his qilish qobiliyatiga ega bo'lgan organizmlarga yordam beradigan yoki zarar etkazishi mumkin bo'lgan barcha harakatlar axloqini o'z ichiga olgan axloqiy baholash doirasini kengaytiradi.

Bioetika ko'lami, shu jumladan biotexnologiya bilan kengayishi mumkin klonlash, gen terapiyasi, hayotni uzaytirish, inson genetik muhandisligi, astroetika va kosmosdagi hayot, va o'zgartirgan DNK orqali asosiy biologiyani manipulyatsiya qilish, XNA va oqsillar. Ushbu o'zgarishlar kelajakdagi evolyutsiyaga ta'sir qiladi va hayotni o'z ichiga olgan yangi tamoyillarni talab qilishi mumkin, masalan biotik axloq hayotning o'zini o'zining asosiy biologik jarayonlari va tuzilmalarida qadrlaydi va ularning tarqalishini izlaydi. Panbiyotik galaktikada hayotni ta'minlash va kengaytirishga intiladi.

Adabiyotlar

1. Sass, Xans-Martin (2007). Fritz Yaxrning 1927 yilgi bioetika tushunchasi. *Kennedi Inst axloqi J.* 17 (4): 279-95.
2. Lolas, Fernando (2008). "Bioetika va hayvonlarni tadqiq qilish: shaxsiy nuqtai nazar va Fritz Yahrning hissasi to'g'risida eslatma". *Biologik tadqiqotlar (Santago)*. 41 (1): 119–23. doi:10.4067 / S0716-97602008000100013. PMC 2997650. PMID 18769769.
3. Goldim, J. R. (2009). Bioetika boshlanishini qayta ko'rib chiqish: Fritz Yahrning hissalar (1927). *Perspekt Biol Med, Sum*, 377–80.
4. Martensen R (2001 yil aprel). "Bioetika tarixi: insho sharhi". *Tibbiyot tarixi va ittifoqdosh fanlari jurnali*. 56 (2): 168–175. doi:10.1093 / jhmas / 56.2.168. PMID 11392084 - MUSE loyihasi orqali.
5. Bracanovic, T (iyun 2012). "Integratsion bioetikadan psevdologiyaga". *Rivojlanayotgan dunyo bioetikasi*. 12 (3): 148–56. doi:10.1111 / j.1471-8847.2012.00330.x. PMID 22708689.
6. Махмудова А. Н. и др. Медицина Узбекистана-достижения и перспективы развития сферы //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57).
7. Махмудова А. Н. и др. Роль молодого поколения в формировании современного гражданского общества //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57).
8. Mukhamedova Z. M. Bioethics in Uzbekistan: History, Issues, Prospects //Asian Bioethics Review. – 2015. – Т. 7. – №. 5. – С. 501-511.
9. Мухамедова З. М. Интеграция гуманитарных наук в медицинское образование: проблемы и перспективы //Journal of Health Development. – 2019. – №. 1 (30). – С. 37-45.
10. Mukhamedzhanovna M. Z. et al. Bioethics-Paradigm of Humanization of Medical Education //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 125-133.
11. MUKHAMEDZHANOVNA M. Z., AKMALOVNA U. N., NUGMANOVNA M. A. The Uzbek Model of Bioethics: History and Modernity //MALIM: JURNAL PENGAJIAN UMUM ASIA TENGGARA (SEA Journal of General Studies). – 2020. – Т. 21.
12. Махмудова А. Н. Правовая социализация молодого поколения в правовом государстве //Дистанционные возможности и достижения науки. – 2020. – С. 97.
13. Мухамедова З. М. Этические категории в клинической стоматологии //Гуманитарный трактат. – 2017. – №. 15. – С. 22-25.

14. Shokirovna V. S., Nugmanovna M. A. Replacing the works of our President Shavkat Mirziyoev in the development of Civil Society in our country //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 200-203.
15. Махмудова А. Н. Шахс ҳуқуқий ижтимоийлашувиди ижтимоий назорат тушунчаси ва тизими //международный журнал Консенсус. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
16. Мухамедова З. М., Умирзакова Н. А. Паллиативная помощь: современность и традиции мусульманской биомедицинской этики //Гуманитарный трактат. – 2018. – №. 21. – С. 38-40.
17. Yevgeniya M., Nugmanovna M. A. Fighting Corruption in the republic of Uzbekistan //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 15. – №. 1. – С. 171-173.
18. Мухамедова З. М. Противодействие коррупции в сфере медицины //Юридический факт. – 2018. – №. 26. – С. 94-97.
19. Nugmanovna M. A. Legal socialization and individual deviant rights: relationships //falsafa va hayot xalqaro jurnal. – С. 49.
20. Nugmanovna M. A., Akbaralievna U. G. Family is the basis of society and state //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 28-31.
21. Kamariddinovna K. A., Nugmanovna M. A. Improving population health the important task of the state //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 204-208.
22. Horne LC (oktyabr 2016). "Tibbiy ehtiyoj, tenglik va noaniqlik". Bioetika. 30 (8): 588–96. doi:10.1111 / bioe.12257. PMID 27196999.\Cf. Mishel Veber va Uill Desmond (tahr.). Whiteheadian Process Fikr qo'llanmasi Arxivlandi 2015-11-12 da Orqaga qaytish mashinasi (Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought X1 & X2, 2008) va Ronny Desmet va Mishel Weber (tahrir), Whitehead. Metafizika algebrasi. Amaliy jarayonlar metafizikasi Yozgi instituti memorandum Arxivlandi 2017-07-27 da Orqaga qaytish mashinasi, Luvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2010 yil.
23. Donchin, Anne (2008). "Fabning o'tmishini eslash, kelajagimizni taxmin qilish". Bioetika bo'yicha xalqaro feministik yondashuvlar jurnali. 1 (1): 145–160. ISSN 1937-4585.
24. Xristian pravoslav nuqtai nazariga kelsak, masalan. Konstantin Skauteris, Pravoslav antropologiya nuqtai nazaridan bioetika, Krit politexnika maktabi (tahr.), Birinchi xalqaro konferentsiya: xristian antropologiyasi va biotexnologik taraqqiyot (CTNS tomonidan AQSh tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanadi), Krit pravoslav akademiyasi, 2002 yil 26-29 sentyabr, 75-81 betlar.
25. Bobirov VM, Vazhnicha OM, Devyatkina TO (2012). Bioetika va xavfsizlik asoslari. Yangi Knyha. ISBN 978-966-382-407-9.
26. Махмудова А. Н., Ахмеджанова Д. М. Вопросы воспитания гармонично развитой молодежи в воззрениях джадидов и современность //Главный редактор. – 2017. – С. 90.
27. Nugmanovna M. A., Kamariddinovna K. A. Modern biotechnical problems of medicine and their solutions //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 13. – №. 1. – С. 169-173.
28. Rakhmatullaevna U. L. The manifestation of the eastern romantic spirit in miniature art //European science review. – 2021. – №. 5-6. – С. 65-68.
29. Махмудова А. Н., Махмудова С. Гуманитаризация медицинского образования как фактор повышения качества образования в вузе //Наука и образование. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 709-718.
30. Махмудова А. Н. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ //Академические исследования в области педагогических наук. – 2022. – №. Конференция. – С. 102-107.
31. Махмудова А. Н. и др. Принципы формирования экологически значимых представителей у студентов медицинской вуза //Наука и образование. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1181-1192.
32. Нугмановна М.А. и соавт. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ВРАЧЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Конференция. – 2022. – С. 56-61.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCVC CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000